

Os Classificadores Nas Línguas De Sinais E Sua Importância Na Fluência Do Usuário Da Língua

Ruan Mateus de Carvalho¹

carvalho.ruanmateus@gmail.com

Resumo:

Este estudo se trata de um esforço para demonstrar a importância do uso dos Classificadores na Libras. Para alcançar tal objetivo, foi constituída uma linha do tempo de alguns teóricos a fim de alcançar uma base de ocorrências da qual é proveniente uma delimitação morfo-sintática-semântica-pragmática dos Classificadores. Tendo tal delimitação, entende-se sua ocorrência e o modo claro com que, em oposição ao português sinalizado utilizado por uma parcela dos usuários da Libras, o uso gramatical – em especial dos Classificadores – enriquece e traz o pleno desenvolvimento dos discursos na língua de sinais. O resultado desta hipótese se dá na evidência comparativa de usos do discurso com a presença e ausência dos Classificadores, a fim de que – asseverando este resultado – se incentive e propague sempre mais a necessidade de estudo e uso dos Classificadores por parte dos usuários a Libras.

Palavras-chave: *Classificadores. Libras. Gramática.*

INTRODUÇÃO

Falar sobre uma língua é colocar-se em movimento com ela. A língua é um fator vivo e em constante mudança, assim como é e sempre será a cultura. Temos a Libras dentro da Cultura Surda e que, não diferente das línguas orais, está em constante processo de mudança e aperfeiçoamento de suas concepções.

Um dos estudos que têm despontado nos últimos anos, por meio dos teóricos e docentes das línguas de sinais, é o uso dos Classificadores. Contudo, para usuários não muito atentos ou em difícil acesso à formação continuada, o estudo e comprovação da necessidade dos Classificadores acabou ficando esquecido. Daí vem a necessidade de um olhar cíclico para este estudo. Todos os esforços em voltar e avançar (como é próprio do pensamento cíclico) é uma das maneiras mais efetivas de conquistar espaço para a dimensão dos Classificadores no uso da Libras.

Foi possível, então, por este trabalho, desenhar um pequeno fio-condutor dos Classificadores na história – primeiramente nas línguas orais e, depois, nas línguas de sinais. Após definido o seu desenvolvimento nas pesquisas, ter definido com clareza um conceito que englobe sua manifestação. Esse foi e sempre será um ponto necessário e decisivo no processo de compreensão:

definir o conceito para – a partir desta base – progredir na compreensão deste elemento.

Como o objetivo central sempre será a manifestação da língua em sua vivência, este trabalho se propôs a colocar esse conceito em confronto com as situações de uso. Principalmente pela demonstração da diferença de clareza que os discursos em Português sinalizado (Libras usando a gramática do português) apresentam em relação aos discursos em Libras gramatical (usando suas regras próprias – focando, aqui, nos classificadores). Assim foi possível alcançar o desdobramento final: mostrar como a aquisição da língua com forte base dos Classificadores é um fator imprescindível.

Tendo demonstrado as linhas gerais de metodologia para a pesquisa bibliográfica, resta dizer que este trabalho não detém um interesse conclusivo. Ao contrário: a língua jamais será esgotada por ser uma fonte de significações sempre nova e multiforme. A intenção de qualquer estudo – assim como o presente – é tornar sempre mais dinâmica a busca pela compreensão de que a língua é rica e é uma tarefa de crescimento pessoal e coletivo debruçar-se sobre a análise de sua manifestação.

1. CLASSIFICADORES NA HISTÓRIA

O esforço por definir o uso dos classificadores, assim como a definição que é

alcançada pela pesquisa, é o objetivo deste trabalho. Sendo assim, é necessário que vejamos, em primeiro lugar, o desenvolvimento nas línguas orais – estudos dos quais obtivemos, ao longo dos anos, a definição um pouco mais elucidativa de como se comportam esses morfemas nas línguas de sinais.

1.1 A PESQUISA DE HJELMSLEV E SUA ATUAL APLICABILIDADE NA LIBRAS

Ainda que não tenha usado o termo “Classificador”, Hjelmslev, L. (1956) é tido como um dos primeiros compiladores das pesquisas mais antigas relacionadas às línguas classificadoras orais. A sua pesquisa classificando como Animado, Inanimado, Pessoal e Não Pessoal foi tida posteriormente como uma possibilidade de uma divisão ampla de Classificadores.

Ainda há, com certa dificuldade, uma impossibilidade de definir uma definição ou divisão definitiva ou absoluta. Realmente, este não é um privilégio da Libras. Como já antes comentado, todas as línguas, por se tratar de um sistema vivo e inserido na cultura, são passíveis de alteração em suas definições e distinções. Contudo, ainda tendo em mente a transformação histórica das línguas, a definição do autor citado acima traz elementos muito importantes para a reflexão do processo de formação das classes internas aos Classificadores.

A divisão mapeada por Hjelmslev, L. (1956) é retomada como uma possibilidade de uma estrutura geral aplicável a estudos acerca da Libras. A pesquisadora Tânia Felipe usa, pelo sistema de Configurações de Mãos da Libras uma possível divisão (de acordo com a pesquisa proveniente do autor Hjelmslev) unindo as Configurações de Mão (C.M.), movimentos e orientação. Podemos distinguir pela tabela criada pela própria autora um exemplo:

1	2	3	4	5	6
[B]	[A]	[G]	[C]	[S]	[V]
[S]	[A]	[G]	[C]	[S]	[V]
[B]	[A]	[G]	[C]	[S]	[V]
[B]	[A]	[G]	[C]	[S]	[V]

Fig. 1 – Tabela de Configurações de Mão para uma referência.

Fonte: FERREIRA-BRITO, L. (1995).

Fig. 2 – Divisão possível utilizando as Configurações de mão. Fonte:

FELIPE, Tânia A. (2002).

A divisão apresentada acima é fruto de uma pesquisa recente da professora Tânia em relação ao tempo de existência das pesquisas de Hjelmslev. É desta forma que vemos a necessidade deste movimento de um retorno barra buscar a base já obtida – sobre a qual se faz o progresso do entendimento e evolução linguística.

1.2 UMA VISÃO MAIS AMPLA DOS CLASSIFICADORES NAS LÍNGUAS ORAIS

Segundo Allan (1977), os Classificadores têm dois aspectos mais salientes nas línguas orais: aspecto de morfemas na estrutura gramatical e um significado ou característica que marca o referente a que ele faz a indicação. Aí está uma linha geral e necessária para a compreensão de qualquer Classificador (seja em línguas orais, seja em

línguas de sinais): a capacidade deste morfema indicar e delimitar um referente.

Fica bem elucidada esta pesquisa de Allan – tendo ele definido os classificadores após pesquisar mais de cinquenta línguas que usam o sistema Classificador. Esta concepção se inseriu no Brasil por meio do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). Tivemos o primeiro Congresso Internacional do INES – pelo qual (via anais do INES) a professora Tânia Felipe, no ano de 2002 (pesquisa se deu não somente em um nível morfológico, mas em um nível semântico), apresenta, dentre muitos outros, resultados das pesquisas de Allan a nível nacional.

1. línguas de classificador numeral: são línguas em que um classificador é obrigatório em muitas expressões de quantidade e em expressões anafóricas e déiticas como, por exemplo, a língua Thai;
2. línguas de classificador concordante: são línguas em que os classificadores são afixados (geralmente prefixos) aos nomes e seus modificadores, predicados e pró-formas como, por exemplo, em muitas línguas africanas (Bantu e Semi-Bantu) e australianas;
3. línguas de classificador predicativo: são línguas que possuem verbos classificadores, que variam seu radical de acordo com as características das entidades que participam enquanto argumentos do verbo como, por exemplo, os verbos de movimento/localização em Navajo, Hoijer (1945), e verbos classificadores em outras línguas Athapaskan;
4. línguas de classificador intra-locativo: são línguas nas quais classificadores nominais são embutidos em expressões locativas que obrigatoriamente acompanham nomes em muitos contextos. Existem apenas três línguas: Toba, uma língua sul-americana, Eskimo e Dyrbal, uma língua do noroeste da Austrália.

(Allan, 1977. Apud FELIPE, Tanya A, 2002)

Esta divisão de Allan apresentada acima é um sólido instrumento pra, posteriormente, termos chegado a um entendimento mais claro do processo de distinção dos Classificadores nas línguas de sinais. Sendo assim, todos os estudos dos

Classificadores nas línguas de modalidade oral foram referência necessária para o desenvolvimento e fortificação dos estudos realizados nas línguas de sinais. Os estudos que sucedem (ou coabitam com os de línguas orais) são uma tentativa maravilhosa de dar uma base linguística necessária para compreendermos melhor o modo de ser da Libras. Entretanto é na ASL (Língua de Sinais Americana) que encontramos alguns dos estudos mais significativos para chegar à compreensão necessária dos Classificadores na Libras.

1.3 REFERÊNCIA DOS CLASSIFICADORES NAS LÍNGUAS VISUO-ESPACIAIS

Poderiam ser citados diversos teóricos nesta análise bibliográfica feita para traçar uma linha histórica dos Classificadores na Língua de Sinais. Porém, sem querer elencar uns em detrimento de outros, o teórico tido como uma das referências mais amplamente aceitas até hoje é Supalla (1986). No trabalho de Supalla temos a divisão dos grupos internos dos Classificadores na Língua de Sinais (no caso, seu objeto foi a ASL – Língua de Sinais Americana):

- a) Especificadores de tamanho e forma: são configurações de mãos que representam vários aspectos do referente. Estes classificadores foram subdivididos em especificadores de tamanho e forma estáticos (SASSes): objetos longo, redondos, etc; e especificadores de tamanho e forma em traço: a mão, movendo-se no espaço, traça as linhas do referente em duas ou três dimensões;
- b) Classificador semântico: são configurações de mãos que representam os referentes enquanto categorias semânticas: classificadores de objetos com pernas (pessoa, cachorro, aranha, etc); classificadores de objetos horizontais, verticais, etc;
- c) Classificador corpo: todo o corpo do emissor pode ser usado para representar seres animados, sendo esta classe uma marca de concordância nominal;
- d) Classificador parte do corpo: a mão ou alguma outra parte do corpo do emissor é usada para representar uma parte do corpo de referente. A parte do corpo é uma

localização. Este tipo de classificador foi dividido em: especificadores de tamanho e forma de parte do corpo (dentes na boca, listras de um tigre) e classificadores dos membros (mãos e antebraço; pernas e pé);

e) Classificador instrumento: uma representação mimética ou visual-geométrica do instrumento mostra o objeto sendo manipulado, mas este não é diretamente referido. Este tipo foi subdividido em: classificador mão como instrumento - usados para contrastar os vários meios que a mão interage com objetos sólidos de tamanho e formato diferentes; classificadores ferramenta - usados para operar ferramentas manualmente;

f) Morfemas para outras propriedades de classes de nomes: usados para mostrar consistência e textura (líquido, gasoso, macio, etc); integridade física (quebrado, espedaçado, etc); quantidade (coleção, muitas pessoas, etc); posição relativa (uma pessoa acima de outra, status, etc).

(SUPALLA, 1986. Apud FELIPE, Tanya A, 2002)

Cada uma das classes elencadas por Supalla (1986) não se tornou, obviamente, uma descrição terminada. Vários estudos posteriores olharam para a terminologia de Supalla e fizeram revisões. Todavia, é inegável o modo como a base de Supalla serviu (e serve) para as análises teóricas até os dias atuais.

O aspecto central em analisar as possíveis divisões (como a apresentada por Supalla em relação à ASL) é obter, pelo uso consagrado na língua, uma possível definição dedutiva de sua ocorrência. Desta maneira, todos os estudos anteriores nos dão possibilidades de dar uma possível definição dos Classificadores na Libras. Analisar, pela pesquisa bibliográfica de diversos autores é o modo mais seguro de ter, pela experiência da língua vivida, os elementos necessários para uma definição posterior.

2. UMA POSSÍVEL DEFINIÇÃO PARA OS CLASSIFICADORES

Deve-se ter muito cuidado ao se utilizar definições ao se tratar de uma língua. Como já foi dito, a língua é um sistema vivo e em constante

mutação. A definição agora explicitada é uma das muitas obtidas pela análise dos Classificadores. Porém, nenhuma em oposição à outra. Ao contrário: todos os estudos dos classificadores vêm em complementação e auxílio uns aos outros.

2.1 O CLASSIFICADORES SÃO MORFEMAS

É importante, antes de mais nada, uma elucidação do que é um morfema. Ainda que um conceito básico, ele é necessário para o entendimento da ocorrência nas línguas de sinais. Como já explicado pelo estudo de McDonald (1982), há uma peculiaridade na formação dos sinais nas línguas visuo-espaciais. Diferentemente das línguas orais, as línguas de sinais (segundo a autora) possuem um aspecto multimorfêmico. Ou seja, os parâmetros são morfemas.

Nas línguas de modalidade oral, os parâmetros para a formação das palavras são a concatenação das unidades mínimas (fonemas) que chegam a uma possibilidade de uma produção de significado. Sendo assim, podemos dizer que é a menor dentre as unidades linguísticas que detém um significado. Na língua de sinais (como o caso do presente estudo) podemos destacar que seus parâmetros são morfemas. Como categorias básicas, hoje muito estudadas e difundidas na Libras temos a divisão dos seus parâmetros como Configuração de Mão, Movimento, Ponto de Articulação, Orientação e – como uma expressão não manual – a Expressão Facial/Corporal. Ainda que bastante básico e conhecida esta divisão, vale notar que – como apontado por FERREIRA-BRITO, L. (1995) –, antes de se obter a clareza de que os parâmetros são morfemas, a configuração de mão (como parâmetro de grande referencial dos Classificadores) era tida como um fonema nas línguas de sinais. A passagem da concepção de fonema – terminologia mais indicada às línguas de sinais – para morfema trouxe a conseqüente clareza de que os Classificadores são morfemas.

2.2 DELIMITANDO OS CLASSIFICADORES

Posto a clareza de exercer a função de morfema, a definição de Lucinda Ferreira Brito é muito abrangente e rica em significados: “O Classificador é, pois, um morfema afixado a um item lexical, atribuindo-lhe, assim, a propriedade de pertencer à determinada classe” (FERREIRA-BRITO, L. 1995, p.102). Isso significa que, dentro do léxico da

Libras, os Classificadores são como que “delimitadores lexicais”. De todas as possíveis classes que já foram apresentadas ou ainda serão em estudos posteriores das línguas de sinais, os classificadores atribuem uma conexão de um léxico a uma classe – de acordo com sua representação, movimento, tamanho, forma, intensidade, densidade...

Como complemento da definição de FERREIRA-BRITO, L. (1995), as autoras Kojima e Cegala trazem uma possível definição de um modo semântico: “[...]combinação de um conceito (denominado classificador), que é a imagem visual de um signo linguístico representado com fluência e com gestos para expressar, por semelhança, um determinado contexto”. (KOJIMA e SEGALA, 2012, p.148).

Ou seja, como já tinha sido uma das preocupações apresentadas acima nos estudos da professora Tânia Felipe, os classificadores precisam ser vistos não somente com um olhar predominantemente morfo-sintático (como apresentado por Ferreira Brito), mas também é necessário nos atermos à sua manifestação em contexto e sentido – semântico-pragmático (como vimos em Kojima e Cegala). É percebendo esta necessidade que, dado as análises baseadas em uma possível definição histórico-morfo-sintática-semântica que tentamos estabelecer anteriormente, dá-se a obrigação de partir para análise dos usos dos Classificadores. É por meio do uso em contexto que se perceberá a necessidade de incorporação – cada vez mais ampla e urgente – dos estudos e execução dos Classificadores pelos usuários da Libras.

3 O SISTEMA DE CLASSIFICADORES EM CONTEXTO

Ainda que sempre em progresso, uma parte dos usuários da Libras (por ser uma língua recente em análise gramatical) tendem a ignorar o exercício dos Classificadores para a aquisição diária da fluência. É possível que este fator esteja ligado à uma dependência do português – que se manifesta como língua majoritária no país. É desta dependência que surge o chamado “português sinalizado” – uso da gramática da língua portuguesa usando os sinais da Libras. Esta é a distinção feita e justificada: como que, ao abandonar o português sinalizado e adquirir uma “Libras pura”

(principalmente pelo uso da estrutura gramatical e dos Classificadores) será possível chegar à uma fluência e clareza dos discursos.

3.1 EXEMPLIFICANDO OS CLASSIFICADORES NA LIBRAS

Um dos traços mais característicos dos classificadores, que foi tratado ao longo deste trabalho, é a capacidade de expressão de um referencial a que o Classificador se une. Deste modo, os classificados expressam e delimitam o referente. Um dos exemplos da Libras que será usado para elucidar a necessidade dos Classificadores no discurso será a frase inicial em português “O carro bateu” (seja em outro carro, em uma árvore...) que iremos traduzir para a Libras utilizando os Classificadores necessários para uma tradução correta e gramaticalmente adequada à língua de sinais.

Na Libras temos os seguintes sinais como referência para “carro”, “árvore” e para o verbo “bater” (sinônimo de “colidir”):

Fig. 3 – Sinal de “carro”, “árvore” e “bater” – respectivamente – em Libras. Fonte: CAPOVILLA e RAPHAEL (2001).

A partir destes sinais é que é possível fazer uma análise do fenômeno do uso gramatical dos Classificadores em oposição ao português sinalizado. O sinal de carro é um sinal icônico (ou transparente); isto é, traz uma identificação imediata ao seu referente. Contudo, quando usamos ele em um contexto, como é o caso da frase “o carro bateu”, é necessário levar mais do que o sinal genérico em consideração. Antes de prosseguir na análise das possibilidades de tradução, convém mostrar como há – tomando o sinal de carro como objeto –, nos classificadores, um morfema adequado para uso (substituição) do referente “carro” nesta frase.

Fig. 4 – Alguns classificadores possíveis com a Configuração de “B”. Fonte: FERREIRA-BRITO, L. (1995).

Observando o exposto na imagem acima, vemos, dentre várias possíveis referências para a configuração de mão em “B”, a possibilidade dela ser afixada no uso como um Classificador de veículo – por demonstrar forma predominantemente plana. Após compreendida a referência da Configuração de Mão em “B” a ser usada como morfema, é necessário compreender a que se refere o contexto utilizado: o carro bateu em uma árvore? O carro bateu em outro carro? O carro bateu em alta velocidade?...

Por que é necessária tal especulação? A resposta é simples: como tratamos de uma língua classificadora (no caso, visuo-espacial), o referente será demonstrado no discurso de forma exata como ele se comporta no contexto. Sendo assim, é necessário entender que o referente “carro” (apresentado na figura 3) se comportará de maneira distinta de acordo do modo como a ação “bater” ocorreu.

3.2 DISTINGUINDO OS DISCURSOS

Em posse dos sinais e morfema (configuração de mão) adequados para a tradução da frase “o carro bateu”, dar-se-á a diferenciação desta frase e das possibilidades de desdobramentos na Libras.

Como temos aqui uma análise de uma língua visuo-espacial, um ponto indispensável será a localização espacial da frase. Devemos, pensando em uma construção (quase que plástica) demonstrar, em frente ao corpo, o espaço em que se dará a ação: seja uma rua, árvore, rio... Tal representação será retomada posteriormente de modo prático. Mas vale deixar dito, de antemão, que o uso do espaço, para a Gramática da Libras é um elemento diferenciador de clareza – principalmente se tratando da lógica na qual estão mergulhados os usuários da Libras.

Posteriormente, teremos o sinal de “carro” (presente na figura 3), com o qual o discurso já terá a referência do objeto a que fazemos menção. Em seguida (ao sinal de carro), o usuário da língua deverá posicionar sua mão na Configuração em

“B” (como mostra na figura 4) de modo a ficar em frente ao corpo, com a palma para baixo e paralela ao chão. Essa sequência – emitir o sinal de carro e posicionar a mão em “B” em frente ao corpo e com a palma para baixo – dará o entendimento de que, a partir daquele momento a mão em “B” será o carro posicionado ou em movimento. Temos, portanto, o procedimento adequado para a substituição do referente pelo morfema (Classificador).

O ato seguinte seguinte deverá demonstrar como o verbo realizado pelo carro se desenvolveu no discurso. Aqui há um ponto crucial: o verbo será também incorporado pelo Classificador (Configuração de mão utilizada em “B”).

Deste modo (como explicado detalhadamente acima), se o carro bateu em uma árvore, deve-se utilizar (1) o sinal de árvore (como demonstrado na figura 4), mantendo o braço a que se faz referência ao tronco e galhos posicionado no espaço. Posteriormente, (2) o sinal de carro seguido de sua substituição com a mão em “B” posicionado à frente do corpo. E, finalmente, com o braço referente ao tronco e galhos do sinal árvore e a configuração em “B” referente ao carro, (3) usaremos a mão em “B” colidindo com o tronco da árvore por meio do toque (das pontas dos dedos como referência à frente do veículo) – variando em força e velocidade –, de acordo com a situação.

Seguindo a mesma lógica, podemos produzir a tradução de “o carro bateu de frente em outro carro”. Fazendo (1) o sinal de carro e substituindo (com as duas mãos – como referência aos dois carros) pela mão em “B” (com a palma para baixo) posicionada em frente ao corpo, (2) faremos o movimento de aproximação e choque dos dois carros demonstrando a ponta dos dedos como referência à frente do veículo – variando velocidade e força –, de acordo com a situação.

Está claro, com a elucidação trabalhada a partir do uso gramatical da Libras, como é impossível simplesmente unir um sinal ao outro (justapostos) e formar uma frase. Usando os sinais (sem Classificadores) de “carro” + “bateu” + “árvore”, o nível de riqueza de detalhes e clareza do discurso são muitíssimo baixos. Evidentemente, no exemplo com o uso dos Classificadores, a clareza e distinção do modo como a situação é descrita sobressai e torna o discurso perfeito em sua referência. Desta maneira é possível compreender como o uso do

português sinalizado é prejudicial para a Libras e para a eficácia dos discursos.

CONCLUSÃO

A existência paralela da prática do português sinalizado à gramática de sinais ainda é uma realidade por não haver um fator determinante na Cultura Surda: o estudo formal e insistente de todos os usuários da Libras acerca destes aspectos – que este estudo apresenta – e de tantos outros que contribuem para uma língua mais íntegra, coesa e eficiente. Deste modo, o presente estudo é um esforço sincero e atencioso a fim de contribuir para o conhecimento e divulgação desta parte importantíssima que integra a Libras – aqui, em especial, os Classificadores.

Foi demonstrado, pela análise histórica, um fragmento das tantas pesquisas que integram tanto os Classificadores nas línguas classificadoras orais, como nas línguas de sinais. Tendo o conhecimento desta base teórica foi possível chegar a uma observação de algumas ocorrências dos Classificadores nas línguas de sinais – no caso deste estudo, uma divisão advinda da ASL. Em posse das ocorrências, os usuários da língua podem, por um processo dedutivo, compreender a riqueza de usos (que sem querer tornar estático e sólido) divididos em algumas classes para uma análise usual.

Embasado pelas pesquisas provenientes das línguas orais e, principalmente, das línguas de sinais; foi traçada uma concepção deste morfema (os Classificadores) e uma definição possível em um nível morfo-sintático e em um nível semântico-pragmático. A clareza de uma possível definição dos dá um desdobramento do conceito deste morfema e possibilita uma segurança para uma análise de confronto do uso dos Classificadores no discurso.

Como ponto central de defesa da necessidade e importância do uso dos Classificadores, analisamos uma pequena frase em português (“o carro bateu”) e seus possíveis desdobramentos de ocorrência e tradução. Obtivemos um argumento bastante sólido ao perceber que o uso da gramática do português (justapondo sinais em sequência) não é o modo próprio de um discurso na Libras. O uso dos Classificadores na tradução analisada torna, evidentemente, o discurso mais claro e coeso, levando a língua ao seu total aproveitamento e

tradução da modalidade oral para a visual e espacial.

Resta, sem jamais deixar qualquer esforço analítico como um ponto acabado, que trabalhos futuros se debruçam em outros aspectos dos Classificadores – em especial, trazendo outros argumentos que tornem sólida a necessidade do estudo e uso da gramática da Libras.

REFERÊNCIAS

- ALLAN, K. **Classifiers. Language**, vol. 53, 1977.
- CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkíria Duarte (Ed). **Dicionário enciclopédico ilustrado trilingue da língua de sinais brasileira**. 2. ed. Ilustrações de Silvana Marques. São Paulo: USP/Imprensa Oficial do Estado, 2001.v. I: sinais de A a L e v. II: sinais de M a Z.
- FELIPE, Tanya A. **Sistema de Flexão Verbal na LIBRAS: Os classificadores enquanto Marcadores de Flexão de Gênero**. Anais do Congresso Surdez e Pós-Modernidade: Novos rumos para a educação brasileira - 1º. Congresso Internacional do INES. 7º. Seminário Nacional do INES. Rio de Janeiro: INES, Divisão de estudos e Pesquisas. 2002: 37-58
- FERREIRA-BRITO, L. **Por uma gramática das línguas de sinais**. Tempo Brasileiro. UFRJ. Rio de Janeiro. 1995.
- HJELMSLEV, L. (1956) **Animado e Inanimado, Pessoal e Não-pessoal**. L. Hjelmslev. Ensaios Lingüísticos. Trad. Antônio de Pádua Danesi. São Paulo: Debates - Ed. Perspectiva, 1991.
- KOJIMA, C. K.; SEGALA, S. R. **Dicionário língua de sinais: A imagem do pensamento**. São Paulo: Escala, 2012.
- SUPALLA, T. **Morfology of verbs of motion and location in American Sign Language**. F. Caccamise (ed.), Proceedings of the Second National Symposium on Sign Language Research and Teaching. Silver Spring, MD: National Association of the Deaf. 1986.